

НИШОНЛАНГАН ТУТ ИПАК ҚУРТИ ЗОТЛАРИНИ ТУРЛИ ИҚЛИМ ШАРОИТЛАРДА ПАРВАРИШЛАШНИНГ РЕПРОДУКТИВ КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИ (ҚАРАҚАЛПОҒИСТОН МИСОЛИДА)

¹Календеров Жарилкаган Жаксибай ўғли, ²Абдримова Гулбахор Эримматовна,
³Орипов Отабек Орипович

¹ҚҚХАИ “Ипакчилик” кафедраси мустақил тадқиқотчиси

²ҚҚХАИ “Ипакчилик” кафедраси муdiri, доцент

³ИИТИ докторанти қ.х.ф.ф.д. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13955047>

Аннотация. Мақолада тут ипак қуртини нишонланган дурагай уруғларининг турли ҳарорат ва намликда жонлантириш ва парваришлаш илмий асосда исботлаб, назарий жиҳатдан маълумотлар олинган ва чуқур таҳлилий ўрганилган. Қарақалпоғистон Республикасининг кескин ўзгарувчан табиий иқлим-шароитига нишонланган ипак қурти дурагайларини мослаштириш асосида пилланинг маҳсулдорлик ва технологик хусусиятларини яхшилаш мақсад қилиб олинган.

Калим сўзлар: ипак қурти уруги, инкубация, ҳарорат, намлик, ёруғлик, тут барги, нишонланган ипак қурти, дурагай, қуртхона, даста, гумбак, капалак, навли пилла, ипак толаси.

Кириш

Мамалакатимиз ҳамда дунё бозорларида ипак толалари ва табиий ипакдан тайёрланган товарларга талаб йилдан-йилга ортиб бормоқда. Ушбу талабдан келиб чиқиб, ҳукуматимиз томонидан кейинги йилларда пиллачиликни ривожлантириш, сифатли ипак хомашёсини тайёрлаш бўйича бир қанча қарорлар қабул қилинди.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 24 февралдаги “Ипакчилик тармоғини янада ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-73-сонли қарорлари ҳамда 2023 йил 1 июндаги “Пиллачилик соҳасида касаначиликни қўллаб-қувватлаш ҳамда пилла етиштириш учун озуқа базасини янада кенгайтиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-85-сонли Фармонларида ипак қурти селекцияси ютуқларини кенг синовдан ўтказиш, тут ипак қурти зот ва дурагайларининг бирламчи уруғчилигини ривожлантириш, ҳудудлар табиий иқлим шароитини ҳисобга олган ҳолда, илғор илмий ишланмалар ва интенсив агротехнологияларни ишлаб чиқиш орқали халқаро стандартларга мос зот ва дурагайларни яратиш, маҳаллий ипак қуртлари ва пилла ишлаб чиқаришни ошириш, уларнинг сифатини яхшилаш йўли билан ипакчилик саноати экспорт имкониятларини кенгайтириш бўйича долзарб вазифалар белгилаб берилган. [1,2].

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси.

Ўзбекистонда тут ипак қуртини парваришлашда ташқи муҳит омилларини баҳолаш, озиклантириш технологияси, озуқа сифати, қурт боқиш майдонининг ипак қурти ўсиш ва ривожланишига таъсирини тадқиқ этиш борасида Е.Михайлов, Н.Баховуддинов, Б.Парпиев, Н.А.Ахмедов, Ш.Р.Умаровлар томонидан кенг қамровли илмий-тадқиқот ишлари олиб борилган.

Таъкидлаш лозимки, пиллачик соҳаси ривожланган мамлакатларнинг олимларидан М.Е.Браславский, Г.Бекиров, Ю.Шукурлю, Н.Барамидзе, С.Салимджанов ва Бҳарат Б., В.Сатиш, Ф.Пессио, П.Марино, Ҳ.Енсисо лар томонидан тут ипак қуртининг тропик, субтропик ва намлик даражаси ўта юқори минтақаларда ҳамда ноқулай шарт-шароитларда ипак қурти боқиш усуллари тадқиқ этиш, моновольтин зотлардан фойдаланиб ипак қуртининг ноқулай шароитларга мосланувчанлигини таъминлаш, биологик фаол моддалардан оқилона фойдаланишга оид илмий-тадқиқотлар олиб бориб, маълум даражада ижобий натижаларга эришилган [3,4].

Жинсни сунъий бошқариш ёки босқичма-босқич ҳайвон жинслари ўзгартириб туриш ишлари билан Н.В.Шуршикова, М.Е.Браславский, В.А.Струнников, У.Н.Насириллаев, А.Б.Якубов, Б.У.Насириллаев, Е.А.Ларькина, Н.К.Абдиқайумова, Hemmatatadi N., Keshan B., Sabhat A. томонидан илмий изланишлар олиб борилган [5,6,7,8].

Тадқиқот усуллари ва материаллар.

Ўзгарувчан экологик шароитлари учун тут ипак қурти дурагайлари яратиш ва жорий этиш бўйича тажрибалар жорий 2023-2024 йилларда Ўзбекистон ипакчилик илмий-тадқиқот институти “Ипак қурти селекцияси” лабораториясидан келтирилган нишонланган тут ипак қурти дурагайлари устида тажриба синов ишларини Қорақалпоғистон Республикасида Қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялари институтининг «Ипакчилик» кафедраси лабораторияси ҳамда Тахиатош туманларида олиб борилди.

Ўзгарувчан экологик шароитлари учун нишонланган тут ипак қурти дурагайлари яратиш ва жорий этиш бўйича ўтказилган барча тадқиқот, кузатув ва тажрибаларда Қорақалпоғистон Республикасининг географик жойлашиши жумладан табиий экологияси, шўрланиш ва чўл зоналарининг табиий тупроқ-иқлим шароитлари ўрганилди (Республика агрометеорология станцияси, Фанлар Академиясининг илмий-тадқиқот институтлари, Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш ташкилотлари билан ҳамкорликда).

Қорақалпоғистон Республикасининг турли иқлим шароитига эга бўлган туманлари танланиши илмий-тадқиқотларни янада самарали ва ишончли бўлишини таъминлади.

Тадқиқот ишини бажаришда морфологик, биологик, технологик, ишлаб чиқариш ва статистик таҳлил усуллари ҳамда “Тут ипак қурти наслчилик ишининг асосий услубий қоидалари” ва “Тут ипак қуртини оқ пиллалари зотларини парваришлаш агротехникаси” услубийларидан фойдаланилди.

Тут ипак қурти ривожланишининг барча босқичларида анъанавий селекцион танлаш усулидан, тут ипак қурти капалагининг ҳаракат фаоллиги бўйича танлаш усулидан, зотларнинг кўрсаткичлари бўйича табақалаш усулидан ва селекцион оила ва индивидларнинг ўзгарувчанлигини ўрганишдан.

Тадқиқот ишлари, жинси бўйича нишонланган тут ипак қуртларини танлаш, уларнинг маҳсулдорлик кўрсаткичларини яхшилаш ва гетерозис хусусиятини тўлиқ намоён этиши учун, 100% тоза дурагайлар тайёрлашга бағишланган.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси

Тут ипак қурти ривожланишининг барча босқичларида (тухум, личинка, ғумбак, капалак) қатъий танлаш усули амалга оширилса, кўрсаткичлар яхши томонга ўзгариши мумкин. Масалан, тухумлар эстивацияси даврида, қуймаларни қуйидаги кўрсаткичлар бўйича энг яхшиларини танлаш ишлари ўтказилди: қуйидаги нормал тухумлар миқдори

бўйича, қуйма массаси, битта тухум массаси ва жинсларни 1:1 нисбати бўйича. Тадқиқ этилган зотларнинг репродуктив кўрсаткичлари 1-жадвалда акс эттирилган.

1-жадвал

Ўрганилаётган зотлар тухумларининг репродуктив кўрсаткичлари (2023-2024)

№ т/р	Зотлар	Нормал тухумлар сони, дона		Нормал тухумлар оғирлиги, мг		Битта тухум вазни, мг	
		$\bar{X} \pm S \bar{x}$	C_v	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	C_v	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	C_v
1	С-5	540±5,0	13,4	290±3,1	15,4	0,538±0,003	4,1
		493±6,9	18,3	255±3,5	17,7	0,516±0,014	8,9
2	С-10	492±6,7	18,3	246±4,0	21,7	0,501±0,603	4,6
		447±9,7	18,2	206±5,8	23,2	0,464±0,007	12,6
3	С-12	624±15,0	13,2	324±7,9	13,3	0,520±0,065	5,4
		459±15,9	19,0	202±7,8	21,2	0,437±0,005	6,6
4	С-13	545±13,0	13,5	298±3,0	15,4	0,550±0,020	9,5
		604±6,9	16,8	186±4,2	22,4	0,456±0,015	10,3
5	С-14	544±15,8	13,8	298±3,3	15,9	0,548±0,021	4,2
		466±7,8	17,2	234±4,4	19,4	0,503±0,006	12,2
6	Ипакчи 1 (назорат)	654±6,6	10,7	354±7,9	15,2	0,542±0,003	4,1
		690±7,0	11,2	320±8,0	16,1	0,542±0,103	6,2

1-жадвалдаги маълумотларга кўра, жинси бўйича белгиланган зотлар ичида, қуймадаги тухумлар сони бўйича энг юқори кўрсаткич С-12 (624 дона), энг кичик С-10 (492 дона), нормал тухумлар массаси бўйича энг юқори С-12 (324 мг), энг кичик С-10 (246 мг) зотларида, булар назоратдаги Ипакчи 1 (624 дона, 354 мг) зотидан бир оз камроқ. Лекин бу фарқлар жуда кичик бўлган учун, умуман- жинси бўйича белгиланган зотларнинг репродуктив кўрсаткичлари, назорат варианты кўрсаткичлари даражасида деб фикир билдириш мумкин.

Масалан, вариация коэффицентлари нормал тухумлар сони бўйича 13,2 дан 18,3% гача, нормал тухумлар массаси бўйича 13,3 дан 21,7% гача, тухумларнинг жонланиши бўйича 1,0 дан 6,7% гача ўзгарганлигини кўришимиз мумкин. Кейинги тадқиқотларда бошқа дурагайларни яратишда компонент-зот сифатида фойдаланишимиз мумкин.

Хулосалар.

Қоқалпоғистон Республикаси иқлим-шароитида олиб борилган илмий тадқиқотлар, кузатувларни ҳар бир вариантни тузишда дурагайларнинг хусусиятларидан келиб чиқиб, ҳарорат, намлик, озуқа ва бошқа табиий омилларни чуқур таҳлил қилиб, уларни таъсири ўрганилди.

Тажрибалар олиб бориладиган минтақаларнинг тупроқ-иқлим шароитлари, хориж тут ипак қурти дурагайларини шу ҳудудларда маҳсулдорлик белгиларини юқори ёки паст бўлишига қараб, тавсиялар ишлаб чиқишга асос бўлиб хизмат қилади.

Тут ипак қуртининг жинси бўйича нишонланган зотлар асосида юқори репродуктив ва биологик кўрсаткичларга эга тизимларини яратиш ишлари ўтказилди, ҳозирда уларнинг нишонланган тут ипак қуртларини ҳаётчанлиги – 94,6-96,0%, пилла массаси – 1,46-1,55 г, ипакчанлик – 21,0-22,6%. эканлиги ўрганилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 24 февралдаги “Ипакчилик тармоғини янада ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ-73-сонли қарори. – Тошкент, 2023. 1-4 б.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 1 июндаги “Пиллачилик соҳасида касаначиликни қўллаб-қувватлаш ҳамда пилла етиштириш учун озуқа базасини янада кенгайтиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-85-сонли Фармони. – Тошкент, 2023. 1-4 б.
3. Аҳмедов Н., Муродов С. Ипак курти экологияси ва боқиш агротехникаси. // Ўқув қўлланма. – Тошкент, 2004. 54-55-б.
4. Якубов А.Б. Генетические основы получения новых ценных форм тутового шелкопряда с помощью индуцированного и спонтанного мутагенеза. // дис. д. с.х.наук. Ташкент: 1997. С. 29.
5. Ларькина Е.А., Гайкалова Н.В., Нодиралиева Н., Якубджанов Б. Толиманова Ф. Генетически модифицированные породы УзНИИШ, содержащиеся в мировой коллекции тутового шелкопряда. //Сборник трудов АГУ №9, 2006. -С.43-46.
6. Ларькина Е.А., Якубов А.Б. Комбинационная ценность инбредных линий тутового шелкопряда. //Узбекский биологический журнал №1. Фан 2011. – С.50-60.
7. Ларькина Е.А., Якубов А.Б., Данияров У.Т. Результаты изучения генетической природы двигательной активности тутового шелкопряда. //“Узбекский биологический журнал” 2012. №6. –С.63.
8. Ларькина Е.А., Якубов А.Б., Данияров У.Т. Генетический фонд мировой коллекции тутового шелкопряда Узбекистана. Каталог. //Ташкент, 2012 г. –С.4-66.